

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Шамсиев Ф.М.¹, Каримова Н.И.², Авезова З.Ш.¹

¹- Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Педиатрии МЗ РУз, Республика Узбекистан

² – Ташкентский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан

Аннотация. Цель исследования. Изучить особенности формирования антибактериальной резистентности возбудителей внебольничной пневмонии (ВП) у детей. **Материал и методы.** Было обследовано 100 детей с ВП в возрасте от 1 до 15 лет, поступивших на стационарное лечение в отделение пульмонологии РСНПМЦП. Забор и исследование материала осуществлялось в соответствии со стандартами современной клинической микробиологии, из глубины зева, который окрашивался по Грамму с последующим проведением бактериоскопии. **Результаты.** Изучение чувствительности Streptococcus pneumoniae позволило в качестве рекомендуемых средств для эмпирической антибиотикотерапии ВП использовать цефотаксим, цефепим, цефоперазон и макролиды. Было выявлено повышение резистентности к β -лактамам в 100% случаев, цефтриаксону, карбапенемам и амикацину - в 40% , к макролидам - в 20% случаев.

Ключевые слова: внебольничная пневмония; дети; возбудители; антибиотикорезистентность; Staphylococcus aureus; Streptococcus pneumoniae; антибактериальная терапия; чувствительность к антибиотикам; цефалоспорины; микробиологическое исследование.

БОЛАЛАРДА ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМДА ПАТОГЕНЛАРГА ҚАРШИ РЕЗИСТЕНТЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИНИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Шамсиев Ф.М.¹, Каримова Н.И.², Авезова З.Ш.¹

¹ - Республика ихтисослаштирилган Педиатрия илмий-амалий тиббиёт
маркази, Ўзбекистон Республикаси

²-Тошкент Давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси

Аннотация. Тадқиқот мақсади. Болаларда шифохонадан ташқари зотилжамда (ШТЗ) патогенларининг антибактериал резистентликнинг шакллантириш хусусиятларини ўрганиш. Материаллар ва усуллари. РИПИАТМ пульмонология бўлимига стационар даволаниш учун қабул қилинган 1 ёшдан 15 ёшгача 100 болалар текширилди. Материални танлаб олиш ва текшириш замонавий клиник микробиология стандартларига мувофиқ, Грамм бўйича бўялган халқумдан олинган суртмалар олиниб, сўнгра уларни бактериоскопия билан текширилди. Натижалар. *Streptococcus pneumoniae* сезgirлигини ўрганиш ШТЗ нинг эмпирик антибиотик терапияси учун тавсия етилган воситалар сифатида цефотаксим, цефепим, цефоперазон ва макролидлардан фойдаланишга имкон берди. 100% ҳолларда бета-лактамларга, 40% ҳолларда цефтриаксон, карбапенемлар ва амикацинга, 20% ҳолларда макролидларга қаршилиқ кучайганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: жамоатда орттирилган пневмония; болалар; қўзғатувчилар; антибиотикларга чидамлилиқ; *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus pneumoniae*; антибактериал терапия; антибиотикларга сезgirлик; цефалоспоринлар; микробиологик таҳлил.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PATHOGEN RESISTANCE IN COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN

Shamsiev F.M.¹, Karimova N.I.², Avezova Z.S.¹

*¹-Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics,
Republic of Uzbekistan*

²-Tashkent State Medical University, Republic of Uzbekistan

Abstract. The purpose of the study. To study the features of the formation of antibacterial resistance of community-acquired pneumonia pathogens in children. **Materials and methods.** 100 children with community-acquired pneumonia aged from 1 to 15 years who were admitted for inpatient treatment at the Department of pulmonology of the Russian Heart Hospital were examined. The sampling and examination of the material was carried out in accordance with the standards of modern clinical microbiology, from the depth of the pharynx, which was stained according to Gram, followed by bacterioscopy. **Results.** The study of the sensitivity of *Streptococcus pneumoniae* allowed the use of cefotaxime, cefepime, cefoperazone and macrolides as recommended agents for empirical antibiotic therapy of community-acquired pneumonia. There was an increase in resistance to beta-lactams in 100% of cases, ceftriaxone, carbapenems and amikacin in 40%, and macrolides in 20% of cases.

Keywords: community-acquired pneumonia; children; pathogens; antibiotic resistance; *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus pneumoniae*; antibacterial therapy; antibiotic sensitivity; cephalosporins; microbiological analysis.

Введение. Внебольничная пневмония (ВП) является актуальной проблемой практического здравоохранения, что связано с её высокой заболеваемостью и смертностью, которые являются экономическим «бременем» данного заболевания. В этиологии ВП у детей преимущественно преобладает *Streptococcus pneumoniae*, на долю которого приходится до 30–50% случаев заболевания [1,3]. «Атипичные» микроорганизмы – *Chlamydomphila*

pneumoniae, *Mycoplasma pneumoniae* ответственны за развитие нетяжелых форм ВП в 10–20% случаях [4]. Типичные возбудители ВП– *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* и *Klebsiella pneumoniae* у детей встречаются реже (3–10%), их роль повышается с тяжестью заболевания. У 10% больных с тяжелой ВП, госпитализированных в ОРИТ, обнаруживается *Legionella pneumophila*. При наличии таких факторов риска, как сопутствующие заболевания, длительная терапия пероральными кортикостероидами и частые/повторные курсы антибактериальной терапии возрастает клиническое значение *K. pneumoniae* и *Pseudomonas aeruginosa* [1,5,6]. В последние годы изменилось также клиническое течение ВП, повысилось количество случаев затяжного течения пневмонии. Это обусловлено, возможно, атипичными возбудителями и неэффективностью антибактериальной терапии. Помимо этого, существует ряд причин как локальных, так и системных, придающих лёгочному воспалению характер длительно и упорно текущего процесса.

В последнее время придается большое значение изучению формирования защитных механизмов у микроорганизмов [6]. Значительной частью микробиологов признано, что большинство микроорганизмов в естественных и искусственно созданных окружающих средах существуют в виде структурированных, прикрепленных к поверхности сообществ — биопленок (БП), препятствующих проникновению антибиотиков в глубокие слои и нарушающих непосредственный контакт с бактериальными клетками [7,8]. Характерное свойство всех БП — устойчивость к физическим и биохимическим воздействиям, что, является одним из механизмов приобретения антибиотикорезистентности [10].

Цель работы - изучить особенности формирования антибактериальной резистентности возбудителей внебольничной пневмонии у детей.

Материалы и методы.

Было обследовано 100 детей с ВП в возрасте от 1 до 15 лет, поступивших на стационарное лечение в отделение пульмонологии РСНПМЦ Педиатрии МЗ РУз, в качестве контрольной группы обследовано 20 практически здоровых детей того же возраста. Микробиологическое исследование выполнено на базе микробиологической лаборатории РСНПМЦП МЗ РУз и осуществлялось в соответствии со стандартами современной клинической микробиологии; забор материала проводился из глубины зева, который окрашивался по Граму и затем проводилась бактериоскопия. Определение чувствительности к антибиотикам проводили путём добавления антибиотиков в различных концентрациях к выделенной культуре микроорганизмов. По подавлению роста микроорганизмов определяли наиболее эффективный антибиотик и его минимальную концентрацию, необходимую для назначения лечения. В настоящее время классическим бактериологическим анализом является определение чувствительности к антибактериальным препаратам диско-диффузионным методом.

Результаты и обсуждение. Этиология ВП связана с микрофлорой, колонизирующей в верхних отделах дыхательных путей. По результатам бактериологического исследования у больных с ВП в 37,5% случаев установлен (рис.1) штамм *Staphylococcus aureus*, в 27,5% – к *Streptococcus pneumoniae*, в 15,0% – *Klebsiella pneumoniae* и у 20,0% – *H.influenzae*. На основании полученных результатов можно утверждать, что основными возбудителями ВП являются *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pneumoniae*. Выявление микрофлоры предполагает использование разных групп АБТ с учетом спектра антибиотикочувствительности штаммов микроорганизмов, который в значительной степени вариабелен. Следует отметить, что пневмококк продолжает быть значимым возбудителем ВП и вызывать соответствующую клинику заболевания.

Рис. 1. Бактериологическое исследование у детей ВП, (%).

При изучении антибиотикочувствительности выделенных микроорганизмов (таблица 1.), было установлено, что *Staphylococcus aureus* в 100% случаев имели чувствительность к цефоперазону, карбапенемам, в 60% – к амоксициллину, цефотаксиму, цефепиму, в 40% – к амикацину и только в 20% – к макролидам. Как видно из анализов *Staphylococcus aureus* абсолютно чувствителен к цефоперазону, карбапенемам, в связи с этим они могут быть рекомендованы для эмпирической антибиотикотерапии у детей с ВП.

Как видно из представленных данных наибольшее число штаммов *Staphylococcus aureus* были в 100% резистентны к β -лактамам, в 80% к макролидам, в 40% цефтазидиму и только в 20% к цефтриаксону и нитрофурантоину.

Таблица 1.

Профиль чувствительности *Staphylococcus aureus* к антимикробным средствам у детей с ВП

Антибиотик	Количество чувствительных штаммов (%)	Количество резистентных штаммов (%)
Амоксициллин	60%	
Цефотаксим	60%	
Цефепим	60%	
Цефоперазон	100%	

Карбапенемы	100%	
Макролиды	20%	80%
Амикацин	40%	
β -лактамы		100%
Цефтриаксон		20%
Цефтазидим		40%
Нитрофурантоин		20%

При оценке штаммов *Streptococcus pneumoniae* (таблица 2.) в 80% случаев определен высокий уровень чувствительности к препарату цефотаксим, в 60% – к цефепиму, цефоперазону, макролидам и только в 20% – к амоксициллину и карбапенам.

Таблица 2.

Профиль чувствительности *Streptococcus pneumoniae* к антимикробным средствам у детей с ВП

Антибиотик	Количество чувствительных штаммов (%)	Количество резистентных штаммов (%)
Амоксициллин	20%	
Цефотаксим	80%	
Цефепим	60%	
Цефоперазон	60%	
Карбапенемы	20%	40%
Макролиды	60%	20%
Амикацин	40%	40%
β -лактамы		100%
цефтриаксон		40%

Результаты изучения чувствительности *Streptococcus pneumoniae* позволили в качестве рекомендуемых средств для эмпирической АБТ при ВП

использовать цефотаксим, цефепим, цефоперазон и макролиды. В 100% случаев выявлялось повышение резистентности к β -лактамам, в 40% – к цефтриаксону, карбапенемам и амикацину и только в 20% случаев – к макролидам.

Таким образом, полученные данные указывают на высокий процент резистентности высеянных микроорганизмов к ряду широко используемых антибиотиков, так в 100% случаев определена чувствительность *Staphylococcus aureus* к цефоперазону; в 80% случаев *Streptococcus pneumoniae* – к препарату цефотаксим. Учитывая данный факт при назначении АБТ необходимо предупредить вторичную контаминацию антибиотикорезистентными штаммами.

Выводы

1. У детей с ВП, госпитализированных в стационар и получавших антибактериальную терапию амбулаторно в этиологической структуре диагностически значимыми в 37,5% случаев, являются штаммы *Staphylococcus aureus* и в 27,5% – *Streptococcus pneumoniae*.

2. Определена чувствительность *Staphylococcus aureus* – к цефоперазону, цефотаксиму и цефепиму; *Streptococcus pneumoniae* – к цефепиму и цефоперазону. Учитывая данный факт при назначении АБТ необходимо предупредить вторичную контаминацию антибиотикорезистентными штаммами.

Литература

1. Бруснигина Н. Ф., Мазепа В. Н., Самохина Л. П. и др. Этиологическая структура внебольничной пневмонии // Медицинский альманах. – 2021. - №2 (7). – С.118-121.
2. Геппе Н. А., Розина Н. Н., Волков И. К., Мизерницкий Ю. Л. Рабочая классификация основных клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей // Российское респираторное общество. -2022. –С.18.

3. Дворецкий Л.И., Яковлев С.В. Ошибки в антибактериальной терапии инфекций дыхательных путей в амбулаторной практике // Лечащий врач. – 2021. - №8. – С.48-54.
4. Жуков О.В., Кононова С.В., Егорова Т.В., Пономарева А.А., с соавт., **Рациональное использование антибиотиков при лечении внебольничной пневмонии** // Медицинский альманах. – 2022.- №1. – С.230-232.
5. Каримджанов И. А., Исканова Г. Х., Исраилова Н. А. Диагностика и лечение внебольничной пневмонии у детей // Здоровье ребенка. – 2023. -№1(69). - С.133-138.
6. Козлов Р.С. Антимикробные препараты и резистентность микроорганизмов: две стороны медали // Ведомости научного центра экспертизы средств медицинского применения. – 2022. - №3. - С.30-32.
7. Мавзютова Г.А. Клинические и микробиологические особенности внебольничной пневмонии // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2020. - №2. –С.95-100.
8. Малахов А.Б., Дронов И.А., Волков И.К. и др. Оптимальный выбор терапии при внебольничной пневмонии // Педиатрия. -2021. -№1. –С.50–53.
9. Сидоренко С.В., Яковлев С.В., Спичак Т.В. и др. Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике // Евразийские клинические рекомендации. Consilium Medicum. Педиатрия (приложение). – 2020. -№1. –С.17-25.
10. Ball P., Vaquero F., Cars O. et al. Antibiotic therapy of community respiratory tract infections: strategies for optimal outcomes and minimized resistance emergence // J AntimicrobChemother. – 2022. -Vol. 49. –С.31-40.
11. Riedel S., Beekmann S.E., Heilmann K.P. et al. Antimicrobial use in Europe and antimicrobial resistance in Streptococcus pneumoniae. // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2021. -№26. –Р.485-490.

